

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-8-2

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Markus Spiske on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-8-2

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Doç. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Karim Kotb - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University - Türkiye
- Prof. Dr. Emine Güneri - Erciyes University - Türkiye
- Prof. Dr. Faten Ahmed - Fayoum University - Mısır
- Prof. Dr. Furat Amin Majeed - University of Diyala - Irak
- Prof. Dr. Hala Mustafa - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. İsmail Aydoğan - Kırıkkale University - Türkiye
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Manzar Alam, Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri, Jammu - Hindistan
- Prof. Dr. Muhammad Ahmed Sawalha - Yarmouk University - Ürdün
- Prof. Dr. Omaima Ghanem Zidan - Mısırían Cultural Advisor in China - Çin Halk Cumhuriyeti
- Prof. Dr. Walaa Abdel Aziz Al Kadsh - Al Azhar University - Mısır
- Prof. Dr. Yahya Ali Ahmed Faqihi - Najran University - Suudi Arabistan
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Cezmi Önal - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yasin Gökbulut - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ahmed Nazif - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas
- Dr. Ahmed Razik - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas

Dr. Al-Batoul Baiali - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Fas

Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University – Suudi Arabistan

Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef – Cezayir

Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco

Dr. Amin M. Abu Bakr - October 6 University - Mısır

Dr. Anas Hazem Muhammad - University of Mosul – Irak

Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman

Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu sempozyum, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Sempozyuma 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 8 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Irak, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman) katılan bilim insanlarına ait sözlü bildiri sempozyum programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilenler sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 27'si Türk bilim insanları tarafından ve 37'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 64 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının sempozyumda sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Sempozyumun bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Doç. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

نحن سعداء بتقديم هذا الكتاب الذى يجمع بين دفتيه الأبحاث العلمية الكاملة التى تم تقديمها خلال فعاليات المؤتمر الدولى الثامن عشر للمجتمع التربوى، والذى انعقد فى أنقرة فى الفترة ما بين 8 و11 أكتوبر. كان المؤتمر منصة متميزة جمعت بين نخبة من الأكاديميين والباحثين فى مجال التربية من أكثر من عشر دول، حيث أسهمت هذه اللقاءات العلمية فى تبادل المعرفة والخبرات حول أحدث المستجدات فى مجال التعليم وتطوير المناهج.

تميز المؤتمر بالتنوع الأكاديمى الذى عكس غنى الطروحات التى تناولت قضايا تربوية متعددة، بدءاً من التعليم المدرسى والجامعى إلى مناهج التعليم المتخصصة والتربية الخاصة. كما ناقش المؤتمر التحديات الراهنة التى تواجه النظم التعليمية فى العالم، فى ظل التحولات الرقمية والعولمة، فضلاً عن تقديم نماذج ابتكارية لتعزيز التعليم القائم على التكنولوجيا وتطوير المهارات القيادية لدى الطلاب والمعلمين.

هذا الكتاب هو نتاج جهد جماعى من الباحثين الذين أسهموا فى تعزيز الفهم العميق للقضايا التربوية، وقدموا رؤى نقدية تهدف إلى تحسين العملية التعليمية على المستويين المحلى والدولى. يضم هذا العمل دراسات متنوعة شملت مجالات البحث الكمية والنوعية، مع تسليط الضوء على أهمية التعليم الشامل ودوره فى بناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

نأمل أن يكون هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة التربوية، وأن يسهم فى إثراء الحوار الأكاديمى حول سبل تطوير التعليم، وأن يستفيد منه الباحثون وصناع القرار فى تحسين جودة التعليم بما يحقق التقدم المطلوب فى هذا المجال الحيوى.

301 لنظريات الحديثة في تعليم اللغات
د. عبد الوهاب زيدان

7. Sınıf Öğrencilerinin Optik Konusunun Öğretiminde Yavaş Geçişli Animasyon Tekniği
Kullanılması Hakkında Görüşleri 316

Zeynep Yalınalp

Doç. Dr. Cezmi Ünal

Öğretmen Yetiştirme Sürecinde Uygulamalı Derslerin Önemi ve İşlevleri Üzerine Aday
Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi 323

Prof. Dr. Ali Göçer

Türkiye Cumhuriyeti 1924 Yılı İlk Mektepler Müfredat Programında Yer Alan Fen Dersleri
..... 334

İlker Bilen Özer

Doç. Dr. Cezmi Ünal

Ortaöğretim Öğrencilerinin PISA Okuma Becerileri Formatında Soru Yazma Çalışmaları ile
Üst Düzey Düşünme ve Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesi 340

Prof. Dr. Derya Yıldız

Prof. Dr. Sabahattin Çiftçi

Arş. Gör. Dila Can

Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Cihat Bağ

Üst Düzey Okuduğunu Anlama Becerilerini Ölçen PISA Formatında Başarı Testi
Geliştirilmesi 365

Prof. Dr. Derya Yıldız

Prof. Dr. Sabahattin Çiftçi

Yüksek Lisans Öğrencisi Hacer Harmankaya

Öğr. Gör. İrem Tay

İlkokul Matematik Dersinde Problem Çözme Becerisi Üzerine 2022-2024 Yılları Arasında Yapılan Ulusal Tezlerin Eğilimleri..... 387

Doç. Dr. Yasin Gökbulut

Ensar Nemutlu

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Ödevlere Yönelik Görüşleri 399

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur Büyükbayraktar

Yüksek Lisans Öğrencisi Zeynep Kübra Kazan

İlkokul Matematik Dersinde Problem Çözme Becerisi Üzerine 2022-2024 Yılları Arasında Yapılan Ulusal Tezlerin Eğilimleri

Doç. Dr. Yasin Gökbulut
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Ensar Nemutlu
Milli Eğitim Bakanlığı, Hüsamettin Yavuz İlkokulu

Özet

Yapılan çalışmanın amacı, ilkokul matematik derslerinde problem çözmeye yönelik Türkiye’de yapılan lisansüstü tezlerdeki eğilimleri belirleyerek gelecekte yapılacak çalışmalar için araştırmacılara farklı bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu kapsamda YÖK Ulusal Tez Merkezinde 12 farklı anahtar kelime ile yapılan literatür taraması sonucu 2022-2024 yılları arasında konu ile ilgili 21’ü yüksek lisans ve 3’ü doktora olmak üzere toplam 24 lisansüstü teze ulaşılmıştır. Analiz sonuçlarına göre yapılan tezlerde matematiğe olan bakış, problem çözmeye yatkınlık, kaygı, motivasyon, modelleme, drama, okuma anlama özel yetenekli, öğrenme güçlüğü olan öğrenciler vs. üzerinde yoğunlaşıldığı tespit edilmiştir. Yapılan tezlerde örneklem/çalışma grubu olarak en sık ilkokul öğrencilerinin tercih edildiği, araştırma yöntemi olarak en sık nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı ve veri toplama aracı olarak da en sık ölçeklerin (tutum, ilgi, kaygı, motivasyon vs.) ve bilgi/başarı testleri (çoktan seçmeli, açık uçlu) kullanıldığı görülmüştür. Yapılan tezler veri analiz yöntemleri açısından incelendiğinde ise en sık parametrik analiz yöntemlerinin kullanıldığı tespit edilmiştir.

Anahtar sözcükler: Problem Çözme, Matematiksel Modelleme, Okuduğunu Anlama, Dört İşlem Becerisi

Abstract

The aim of this study is to determine the trends in postgraduate theses on problem solving in primary school mathematics lessons in Turkey and to provide researchers with a different perspective for future studies. In this context, as a result of the literature search with 12 different keywords in YÖK National Thesis Center, a total of 24 graduate theses, 21 master's and 3 doctoral theses, were reached between 2022-2024. According to the results of the analysis, it was determined that the theses focused on the view of mathematics, predisposition to problem solving, anxiety, motivation, modeling, drama, reading comprehension, giftedness, students with learning difficulties, etc. It was seen that primary school students were most frequently preferred as the sample/study group, quantitative research methods were most frequently used as the research method and scales (attitude, interest, anxiety, motivation, etc.) and knowledge/achievement tests (multiple choice, open-ended) were most frequently used as data collection tools. When the theses were examined in terms of data analysis methods, it was determined that parametric analysis methods were used most frequently.

Keywords: Problem Solving, Mathematical Modeling, Reading Comprehension, Four Operations Skills

GİRİŞ

İnsanlar yaşamlarını kolaylaştıracak bilgilere ulaşmak için farklı yöntemler kullanmışlardır. Bilgiye ulaşmak için kullanılan yöntemlerden biri de eğitimidir. Eğitim hayatın her alanında ve her zaman devam eden informal bir süreçtir. Eğitim, okulda belirli yöntemlerle, bir program dahilinde, uzmanlar tarafından verilecek olursa buna da öğretim diyoruz. Öğretim eğitimin formal halidir. Öğretimde kullanılan yöntemler ne kadar verimli olursa bilgiye ulaşmak da bir o kadar kolay olur.

Türk Dil Kurumu'na göre matematik, cebir, geometri ve aritmetik gibi sayı ve ölçü temeline dayanan, niceliklerin özelliklerini araştıran bilimlerin ortak adı anlamına gelmektedir (Türk Dil Kurumu [TDK]. 2020). Matematik eğitiminin makbul gayelerinden biri de problem çözebilen, yaşantısında matematiği kullanma becerisi ve donanımına sahip kişileri hazırlamaktır (Aztekin ve Şener 2015). Matematiğin temel ögesini, problem çözme ve vetiresi oluşturmaktadır.

Öğrencilerin karşılaştığı sorunlarla başa çıkmasına yardım eden ve problemi çözmesine ulaştıran sürecin, yaşamında ve matematik alanında önemli bir yeri vardır (Özsoy, 2005) Şahısların problemi sezmesi ile başlayan problemi sonuçlandıracak doğru yöntemi keşfedene kadar geçen zaman problem çözme olarak ifade edilir (Flynn, 20 1989; Güçlü, 2003). Problem çözme doğru sonuca ulaşmak olarak görmemek gerekir. Çünkü problem çözme her kademesine ehemmiyet verilmesi gereken kapsamlı bir değerlendirme sürecidir (Çakmak, 2001). Problem çözme, bir sorunla karşı karşıya kalındığında sorunu çözenin dışında bilerek ve belli bir plan dahilinde harekete geçmeyi gerekli kılar (Temel, 2018).

Problem çözme becerisini kazanmak bireylere okul hayatının yanısıra yaşamında da kolaylık sağlayacaktır. Problem çözebilen bireyler sorunlarla karşılaştığında pratik çözümler üretmekte zorluk yaşamazlar. Problem çözme becerisinin gelişmesinde soruyu, sorunu kavrama ve idrak etme kabiliyetinin üst düzeyde olması gerekir (Deniz, 2013). Karşılaşılan sorunların doğru anlaşılması problemi çözebilmek için çok önemlidir. Sayısal olmayan ifadelerde sıkıntı yaşayan bireyler problem çözmede de sıkıntı yaşarlar. Öğrenciler karşılaştıkları problemi çözebilmek için problemdeki yazılı kısımla rakamlar arasındaki bağı doğru kurmalıdır (Tatar ve Soylu, 2006; Çavuşoğlu, 2010).

Öğrenciler problem çözmeye genel olarak ön yargıyla bakarlar. Bu ön yargıyı gidermek, öğrencilerdeki problem çözmeye yönelik kaygı, motivasyon kaybı gibi duygulardan arındırmak için farklı yöntem ve teknikler kullanılmıştır. Problemlerle karşılaşan öğrenci öngörü ve denetim, şekle dökme ve geriye çalışma stratejisi ile problem çözme kaygı seviyesini düşürmektedir. Kişilerde, matematik öğrenirken ve öğretirken karşılaşılan en mühim sıkıntı matematik kaygısıdır (Baloglu, 2001).

Matematik eğitimi için işlem becerisi tek başına yeterli değildir. İşlem yapmakta ne kadar yetenekli olursa da okuma anlama da sıkıntı yaşayan öğrenci problem çözmekte zorlanır. Noktalama, vurgu ve tonlama da problemi anlamada önemli bir yere sahiptir. Öğrencinin ilköğretimde, Türkçe dersinde amaçlanan anlamlı okuma becerisine sahip olması Matematik dersindeki yeterliliğini olumlu yönde etkilemektedir. Matematikte problem çözerken soru tam manasıyla okunup anlaşılması gerekir (Albayrak, Erkal, 2003).

Matematik plan programları, öğrencilerin yaşamında matematik bilgilerini kullanabilmelerine ve sorgulayıcı düşünebilmelerine imkân sağlamaktadır. Problem çözme

yetisi, matematik eğitiminin en esas becerilerinden birini oluşturmaktadır (Uçar, 2010). Problem çözme, ülkemiz eğitim sisteminde gerektiği kadar önem verilmiş bir alan değildir. Çünkü problem çözmek demek üreten, gelişen, arayan, araştıran bir toplum demektir. Ülkemiz üreten değil de tüketen bir toplum yapısına sahip olması bizlere bu çıkarımı yapma fırsatı doğuruyor. Problem çözen, bu kabiliyete sahip olan bir toplum yetinmeyi, eldeki imkanlara mahkûm olmayı kabullenmez. Çünkü problem çözmeyi başarabilen insanlar özgüven sahibi olurlar. Başarmanın tadını alan insanlar bu duyguya devamlı ulaşabilmek için üretme, keşfetme çabası içinde olurlar.

Problem çözmeyi sadece sayılarla yapılan işlemler olarak görmek yetersiz bir tanımlama olacaktır. Çünkü matematikte kazanılan problem çözme yeteneği kişilere günlük yaşamda pratik zekayı, düşünülme-yeni düşünmeyi, en kestirme yolları, doğru tanımlamayı, doğru anlamayı vs. kazandırmaktadır.

Problem çözme ilkokul seviyesinde basitten karmaşığa ilkesiyle verilmelidir. Öğrenciler kolay problemi çözerken problem oldukça somutlaştırılmalı, görseller ve materyal kullanımına özen gösterilmelidir. Öğrenciler ilk başta tek işlemlerle problemleri çözmelidir. Problem çözmeden önce öğrencilerin problemi anlayıp anlamadığı öğretmen tarafından kontrol edilmelidir. Öğrencilere bazı sorular sorulmalıdır. Problemi çözmek için gerekli verileri, kendilerinden isteneni ve çözüm yolları hakkında öğrencilerden dönüt almadan problem çözmeye başlanılmamalıdır. Problem çözmeye dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri de tesadüfi doğru sonuca ulaşmalarıdır. Çözüme ulaşan bir öğrenci problemi hangi işlemlerle, hangi gerekçeyle bulduğunu açıklayabilmelidir. Anlamlı öğrenme için bu değerlendirme çok önemlidir. Sonucu doğru buldu diye sorgulanmayan öğrenciyi hataya ve kavram yanılgılarına sevk etmekten kaçınılmalıdır.

Problem çözme etkinlikleri yaparken sadece hazır soruları deneyimleyen öğrenciler bazen konuyu tam olarak özümseyememektedir. Bu tarz sıkıntı yaşayan öğrencilere problem kurma etkinlikleri de yaptırılmalıdır. Problemi kuran öğrenci problem çözmekte daha avantajlı duruma geçer. Bunun yanında problem kuran öğrenciler probleme farklı perspektiften bakma becerisi de kazanır. Bu şekilde problem çözme için uygun çözüm yolu üretmede zorlanmaz. Problem çözme sonuç odaklı değil süreç odaklı bir kazanımdır. Bu süreçte öğrenciler aktif bir şekilde rol almalıdırlar. Sunuş yoluyla anlatım yaparak problem çözme becerisi kazandırmak pek mümkün değildir.

Problem çözme becerisini kazandırmak için öğrenci profiline uygun farklı yöntemler denenebilir. Öncelikle matematiğin soyut kavramlardan oluşmasından dolayı önyargılı olan öğrencilere somutlaştırarak, konuya uygun materyallerle öğrencilerin dikkatini üst seviyeye çıkartmak gerekir. Bunun yanı sıra problem çözenin her aşamasında öğrenci aktif rol almalıdır. Sözel anlatımla problem çözme becerisini öğrencilere tam manasıyla kazandırmak mümkün değildir.

Problem Çözmenin Aşamaları

Problem çözenin kaidesi olmayıp aşamaları ve düzeni vardır (Altun, 2008). Konu ile alakalı literatürü incelediğimizde problem çözenin aşamaları konusunda genel olarak kabul edilen Polya'nın dört aşamalı sürecidir. Bunlar; problemin anlaşılması, çözümle ilgili stratejinin seçilmesi, seçilen stratejinin uygulanması ve çözümün değerlendirilmesi aşamalarıdır (Polya, 1957). Polya'nın aşamaları diğer araştırmacılar tarafından incelenmiş ve yorumlanmıştır ancak hepsi problem çözme aşamalarını genel olarak aynı çerçevede uygulamıştır.

1. Problemin Anlaşılması

Bu aşamada problemin verdiklerinin ve istediklerinin doğru anlaşılıp anlaşılmadığı kontrol edilir. Öğretmen öğrencilerden problemi vurgu ve tonlamaya dikkat ederek okuyup okumadığını, eksik ya da fazla bilgi verilip verilemediğini, verilen bilgilerin modelle ve şekille ifade edilip edilemediğini anlamasını bekler.

2. Çözümle İlgili Stratejinin Seçilmesi

Bu aşamada öğretmen öğrencilerin daha önce bu tarz problemle karşılaşılıp karşılaşmadığını, karşılaştıysa ne şekilde çözüm bulmaya çalıştığını sorar. Eğer bu tarz problemleri çözmekte zorlanıyorsa bu problemin daha basit halini çözebileceğini düşünüyor mu diye sorar. Problemi çözmek için neye ihtiyacı olduğunu belirlemesini ister.

3. Seçilen Stratejinin Uygulanması

Bu aşamada öğrenci problemi uygun gördüğü stratejiyle çözmeye çalışır. Matematiksel işlemleri uyguladığı aşama bu aşamadır. Problem çözümü için birden fazla yöntem de kullanılabilir.

4. Çözümün Değerlendirilmesi

Bu aşamada elde edilen sonuçların istenen ve mantıklı olup olmadığına, çözüm için kullanılan yöntemin uygunluğuna bakılır. Bu tarz problemlerde tekrar karşılaşılması durumunda nasıl çözülmesi gerektiği müzakere edilir. Farklı bir çözümü olup olmadığına bakılır. Neden bu yöntemin kullanıldığını açıklayıp çözümü sonlandırılır (Altun, 2002).

Araştırmanın problemleri;

Türkiye’de 2022-2024 yılları arasında ilkökul matematik eğitiminde problem çözme ile ilgili lisansüstü tezlerin yöntembilimleri nelerdir?

- yapılan araştırmaların yıllara göre dağılımı nasıldır?
- hangi örneklem grubu ile çalışılmıştır?
- hangi desenler (nicel-nitel-karma-diğer) kullanılmıştır?
- yapılan tezlerde hangi konulara ağırlık verilmiştir?
- hangi veri toplama araçları kullanılmıştır?
- tezlerin yapıldığı enstitülerin bağlı olduğu üniversitelerin dağılımı nasıldır?
- hangi veri analiz yöntemleri kullanılmıştır?

YÖNTEM

Yapılan çalışmada nitel araştırmalar arasında yer alan ve yazılı kaynaklar başta olmak üzere her türlü materyalin incelendiği doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemede asıl amaç, araştırılması düşünülen olaylar ya da olgularla ilgili birçok kaynağın ayrıntılı biçimde analiz edilmesidir. (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu kapsamda yapılan çalışmada doküman inceleme yollarından biri olan ve “belirli bir konu üzerinde yapılan çalışmaların ele alınıp eğilimlerinin belirlenmesi ve araştırma sonuçlarının tanımlayıcı bir boyutta değerlendirilmesini içeren betimsel içerik analizi kullanılmıştır (Çalık ve Sözbilir, 2014).

Örneklem

İncelemeye esas oluşturan tezler YÖK Ulusal Tez Merkezinden edinilmiştir. Erişilen tüm tezler tek tek incelenerek sadece ilkökul matematik eğitiminde problem çözme konusunun yer aldığı çalışmalar araştırma kapsamında değerlendirmeye alınmıştır. Yapılan taramada 12 farklı anahtar kelime kullanılmış ve 21'ü yüksek lisans, 3'ü doktora olmak üzere toplam 24 tez araştırmaya dâhil edilmiştir.

Veri Toplama Aracı

Çalışmada makaleleri sınıflandırmak amacıyla farklı araştırmalar için geliştirilmiş (Sözbilir, Kutu ve Yasar; 2012; Sözbilir vd., 2015) sınıflandırma formları incelenmiş ve araştırmacı tarafından tez sınıflandırma formu geliştirilmiştir. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak Bozdoğan (2016)'nın alanında yetkin kişilerin de görüşlerini alarak oluşturduğu tez sınıflama formu kullanılmıştır. Uzman görüşleri de alınarak son hali verilen tez sınıflama formu; tezin künyesi, konusu, yöntemi, veri toplama araçları, örnekleme ve veri analiz yöntemleri şeklinde altı bölümden oluşturulmuştur.

Verilerin Analizi

Ulaşılan tezlerin içerikleri tek tek incelenmiş ve ilkökul matematik eğitiminde problem çözme ile doğrudan ilişkili olanlar içerik analizine tabi tutulmuştur. Bu süreçte öncelikle tezler arasından rastgele seçilen 8 tez (6 yüksek lisans, 2 doktora) iki farklı araştırmacı tarafından birbirinden bağımsız olarak tasnif edilmiştir. Yapılan analizlerin güvenilirliği açısından tasnif edilen tezler ile ilgili anlaşmazlıklar ve ortaya çıkması muhtemel uyumsuzluklar giderilmiş ve ortak bir çerçeve çizilmiştir. Daha sonra bütün tezler bu ortak çerçeve kapsamında içerik analizine tabi tutulmuştur. Bu kapsamda ulaşılan tezlere ait veriler tez sınıflandırma formuna tek tek kaydedilmiştir. Bu aşamadan sonra tezler betimsel istatistikler yoluyla; künyesi, ele alınan konular, araştırma desenleri, örneklemeler, veri toplama araçları ve veri analiz türleri olarak çözümlenmiş ve elde edilen bulgular grafik, yüzde ve frekans tabloları ile görselleştirilmiştir.

BULGULAR

Ulaşılan tezlerin künyelerine, araştırma konularına, kullandıkları araştırma yöntemlerine, oluşturdukları örneklemelere, veri toplama araçlarına ve veri analiz yöntemlerine ilişkin veriler analiz edilmiş ve aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.

Tablo 1. Taramada kullanılan anahtar kelimeler ve ulaşılan lisansüstü tezlerin frekans ve yüzde dağılımları

Anahtar kelimeler	Ulaşılan tezler	
	f	%
1. Problem Çözme	6	25
2. Okuduğunu Anlama	4	16.6
3. Matematiksel Modelleme	4	16.6
4. İlkokulda Problem Çözme	3	12.5
5. Matematik Eğitimi	2	8.3

6. Yaratıcı Drama	1	4.2
7. Öğrenme Kaybı	1	4.2
8.Kodlama	1	4.2
9.Problem Kurma	1	4.2
10. Dört İşlem Becerisi	1	4.2
11.Kaygı	0	0
12.Somutlaştırma	0	0
Toplam	24	100

Tablo 1 incelendiğinde tezlere ulaşmak için 12 farklı anahtar kelime kullanıldığı görülmektedir. Kullanılan bu anahtar kelimelerden 10'u ile çeşitli sayılarda lisansüstü tezlere ulaşılırken, 2'si ile herhangi bir teze ulaşılmamıştır. 6 adet ile en fazla teze "problem çözme" anahtar kelimesi kullanılarak ulaşıldığı görülmektedir. Bunu sırasıyla 4'er adet ile "okuduğunu anlama" ve "matematiksel modelleme" ve 3 adet ile "ilkokulda problem çözme" anahtar kelimeleriyle ulaşılan tezler izlemektedir.

Tablo 2. Tezlerin yapıldığı enstitülerin bağlı olduğu üniversitelerin frekans ve yüzde dağılımları

Üniversiteler	Ulaşılan tezler	
	f	%
1. Gazi Üniversitesi	4	16.6
2.Bartın Üniversitesi	2	8.3
3.İstanbul Üniversitesi	2	8.3
4 Ege Üniversitesi	2	8.3
5.Kütahya Dumlupınar	2	8.3
6. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi	1	4.2
7. Marmara Üniversitesi	1	4.2
8.İstanbul Aydın Üniversitesi	1	4.2
9.Akdeniz	1	4.2
10.Trabzon Üniversitesi	1	4.2
11.Yozgat Bozok Üniversitesi	1	4.2
12. İstanbul Medeniyet Üniversitesi	1	4.2
13. Hacettepe Üniversitesi	1	4.2
14.Mersin Üniversitesi	1	4.2
15.Ordu Üniversitesi	1	4.2
16.Manisa Celal Bayar Üniversitesi	1	4.2
17.Yıldız Teknik Üniversitesi	1	4.2
Toplam	24	100

Tablo 2 incelendiğinde ilkökul matematik eğitiminde problem çözmeye yönelik 17 farklı üniversite enstitülerinde lisansüstü tez yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan tezlerin 4 adet ile en fazla Gazi Üniversitesi bünyesindeki enstitülerde yapıldığı görülmektedir. Bunu Bartın Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2'şer adet teze izlemektedir.

Tablo 3. Tezlerin yayın yılına ilişkin frekans ve yüzde dağılımları

Yayın yılı	Ulaşılan tezler	
	f	%
2024	2	8.3
2023	10	41.7
2022	12	50.0
Toplam	32	100

Tablo 3 incelendiğinde tezlerin 2022 ile 2024 yılları arasında yapıldığı görülmektedir. Ancak bu araştırma 2024 yılının nisan ayında yapıldığı için 2024 yılının tamamını kapsamamaktadır. Yine tablo incelendiğinde en fazla tezin 12 adet ile 2022 yılında yapıldığı tespit edilmiştir.

Tablo 4. Tezlerinin dağılımına ve erişime açık olma durumlarına ilişkin frekans ve yüzde dağılımları

Yayın türü	Ulaşılan tezler	
	f	%
1. Yüksek Lisans	21	87.5
2. Doktora	3	23.5
Toplam	24	100

Tablo 4 incelendiğinde ilkökul matematik eğitiminde problem çözmeye yönelik ulaşılan 21 tezin yüksek lisans, 3'ünün ise doktora tezi olduğu tespit edilmiştir. Bu tezlerden ilk yüksek lisans tezi 2022 yılında ilk doktora tezi de yine 2022 yılında yapılmıştır. Tezlerin tamamı erişime açıktır.

Tablo 5. Tezlerin araştırma konularına ilişkin frekans ve yüzde dağılımları

Çalışma konuları	Ulaşılan tezler	
	f	%
Öğrencilerin problem çözme düzeylerinde (bilişsel, üstbilişsel, şemaya dayalı, mantıksal, teknolojik tasarım, yaratıcı drama vs.) öğretim yöntemlerinin etkileri.	9	37.5
Matematiksel modelleme etkinliklerinin sınıf öğretmenleri ve ilkökul öğrencilerinin problem çözme sürecine katkıları	4	16.7
İlkokul öğrencilerinin okuduğunu anlama başarılarının problem çözme başarılarına etkisi	4	16.7
Kaygı, motivasyon, öğrenme kayıpları gibi etkenlerin problem çözümedeki rolü.	3	12.5
Öğrencilerin dört işlem becerileri ile problem çözme başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi	2	8.3
Algoritmik düşünme becerileri ve kodlama ile problem çözme ilişkisi	2	8.3

Tablo 5 incelendiğinde yapılan tezlerin 9'unun Öğrencilerin problem çözme düzeylerinde (bilişsel, üstbilişsel, şemaya dayalı, mantıksal, teknolojik tasarım, yaratıcı drama vs.) öğretim

yöntemlerinin etkisinin incelendiği araştırmalar olduğu görülmektedir. Bunu sırasıyla 4'er tez ile matematiksel modelleme etkinliklerinin sınıf öğretmenleri ve ilkökul öğrencilerinin problem çözme sürecine katkıları ve İlkokul öğrencilerinin okuduğunu anlama başarılarının problem çözme başarılarına etkisi izlemektedir. Kaygı, motivasyon, öğrenme kayıpları gibi etkenlerin problem çözümedeki rolü (3 tez), Öğrencilerin dört işlem becerileri ile problem çözme başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi ve algoritmik düşünme becerileri ve kodlama ile problem çözme ilişkisi konusu da 2'şer tez olarak görülmektedir.

Tablo 6. Tezlerin örneklemine/çalışma grubuna ilişkin frekans ve yüzde dağılımları

Örneklem/Çalışma grubu	Ulaşılan tezler	
	f	%
1. Okul öncesi	--	--
2. İlkokul	20	69
3. Ortaokul	1	3.4
4. Lise	--	--
5. Üniversite (Lisans)	1	3.4
6. Üniversite (Lisansüstü)	--	--
7. Öğretmen	5	17.4
8. Yönetici	1	3.4
9. Veli	1	3.4

Tablo 6 incelendiğinde yapılan çalışmaların ağırlıklı olarak temel eğitim gören öğrencilerle gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu kapsamda 20 tezde ilkökul ve 1 tezde ortaokul öğrencileri olmak üzere toplam 21 tezde temel eğitim öğrencileri, 5 tezde öğretmenleri ve 1 tezde de lisans öğrencileri (öğretmen adayları), veli ve yöneticiler ile de 1'er tez ile çalışması gerçekleştirildiği görülmektedir.

Tablo 7. Tezlerde kullanılan araştırma desenleri/yöntemlerine ilişkin frekans ve yüzde dağılımları

Araştırma deseni/yöntemi	Ulaşılan tezler	
	f	%
1. Nicel ¹	11	45.9
2. Nitel ²	6	25
3. Karma ³	7	29.1

¹Yarı deneysel desenler (3), tarama (3), korelasyonel (2), tam deneysel desenler (1), zayıf deneysel desenler (1), tek denekli desenler (1)

² Eylem (3), olgubilim (2), durum (1)

³ Açıklayıcı (4), çeşitlendirici (2), keşfedici (1)

Tablo 7 incelendiğinde yapılan tezlerin 11'inde nicel araştırma yöntemleri, 6'sında nitel araştırma yöntemleri ve 7'sinde de karma araştırma yöntemleri kullanıldığı tespit edilmiştir. Ulaşılan tezlerde kullanılan nicel araştırma yöntemleri incelendiğinde ilk sırayı deneysel

desenlerden yarı deneysel desenler (3) ile tarama (3) almaktadır. Bunu sırasıyla korelasyonel (2) , tam deneysel desenler(1),zayıf deneysel desenler(1),tek denekli desenler(1) takip etmektedir. Ulaşılan tezlerde kullanılan nitel araştırma yöntemlerinin başında ise etkileşimli desenlerden eylem araştırması (3), olgubilim (2), durum (1) takip etmektedir. Karma yöntemin uygulandığı araştırmalar da açıklayıcı (4), çeşitlendirici (2), keşfedici (1) şeklinde olmak üzere 7 araştırmada uygulanmıştır.

Tablo 8. Tezlerde kullanılan veri toplama araçlarına ilişkin frekans ve yüzde dağılımları

Veri Toplama Araçları	Ulaşılan tezler	
	f	%
1.Anketler ¹	11	9.6
2.Başarı/Bilgi testleri ²	28	24.5
3.Ölçekler ³	24	21.1
4.Görüşme ⁴	18	15.8
5.Gözlem ⁵	9	7.9
6.Doküman ⁶	24	21.1

¹ Açık uçlu (1), likert (2),diğer (8)

² Açık uçlu (19), çoktan seçmeli (9)

³ Beceri (5), tutum (4), öz yeterlik (4), diğer (4) öğrenme durumları (3), farkındalık (2), kaygı (1), motivasyon (1)

⁴ Yapılandırılmış (2), yarı yapılandırılmış (16)

⁵ Katılımcı gözlem (9)

⁶ Yazılı dokümanlar (17), günlükler (1) ders kitapları (5), ders planları (1)

Tablo 8 incelendiğinde yapılan tezlerde Beceri (5), tutum (4), öz yeterlik (4), diğer (4) öğrenme durumları (3), farkındalık (2), kaygı (1), motivasyon (1) gibi davranışları ölçen toplam 24 ölçek, açık uçlu (1), likert (2),diğer (8) toplam 11 anket ve Açık uçlu (19), çoktan seçmeli (9) toplam 28 bilgi/başarı testleri kullanılmıştır. Bunun yanı sıra tezlerde Yapılandırılmış (2), yarı yapılandırılmış (16) toplam 18 görüşme formu, toplam 9 gözlem formu ve Yazılı dokümanlar (17), günlükler (1) ders kitapları (5), ders planları (1)doküman veri toplama aracı olarak kullanılmıştır.

Tablo 9. Tezlerde kullanılan veri analiz yöntemlerine ilişkin frekans ve yüzde dağılımları

Veri Analizi	Ulaşılan tezler	
	f	%
1. Nicel		
Betimsel ¹	20	28.2
Parametrik ²	26	36.6
Nonparametrik ³	10	14.1
2. Nitel		
İçerik	10	14.1
Döküman	2	2.8
Diğer ⁴	3	4.2

¹ Frekans/Yüzde (8), Art. Ort./Standart sap. (10), Grafik (2)

² t-testi (8), Korelasyon (9), Anova/Ancova (4), Manova/Mancova (1), Faktör Analizi (1), Regresyon (3)

³ Man-whiney-U (5), Kruskal-Wallis (2), Wilcoxon (2), Friedman (1)

⁴ Rubrik (2), Maxquda (1),

Tablo 9 incelendiğinde yapılan tezlerde nicel analiz yöntemlerinden t-testi (8), korelasyon (9), anova/ancova (4), manova/mancova (1), faktör analizi (1), regresyon (3) olmak üzere toplam 22 parametrik analiz yöntemi; Frekans/Yüzde (8), art. ort./standart sap. (10), grafik (2) olmak üzere toplam 20 betimsel analiz yöntemi; Man-whiney-U (5), Kruskal-Wallis (2), Wilcoxon (2), Friedman (1) olmak üzere toplam 10 nonparametrik analiz yöntemi kullanılmıştır. Bunun yanı sıra yapılan tezlerde nitel analiz yöntemlerinden toplam 10 içerik analiz yöntemi, 2 doküman inceleme ve diğer (rubrik (2), maxquda (1)) analiz yöntemleri de kullanılmıştır.

Tartışma ve Sonuç

Eğitim sistemindeki değişim ve gelişim açısından önemli unsurlardan bir akademik çalışmalarıdır. Akademik çalışmalar geçmiş, bugün ve gelecek adına eğitim hakkında bilgilendirici, değerlendirici ve yönlendirici etkiye sahiptir. Araştırmacı konusunu dönemselsel olarak ayırt edip incelerse daha belirgin bir şekilde yorum yapma fırsatı bulur. Bu sebepten yapılan araştırmalar sonucunda 2022-2024 yılları arasında Türkiye’de ilköğretim matematik dersinde problem çözme ile alakalı 3 doktora, 21 yüksek lisans olmak üzere 24 tez incelenmiştir. Araştırma 2024 yılının ilk çeyreğinde yapıldığı için 2024’e ait 2 tez incelenmiştir. 2023’te 10 adet, 2022’de 12 adet tez incelenmiştir.

Yapılan tezlerin konularına baktığımızda üçte birinde öğrencilerin problem çözme düzeylerinde bilişsel, üstbilişsel, şemaya dayalı mantıksal, teknolojik tasarım, yaratıcı drama gibi yöntem ve tekniklerin incelendiğini görüyoruz. Tezlerin genelinde dikkat çeken konulardan biri de okuduğunu anlamamanın problem çözmeye olan olumlu etkisidir. Kocadağ (2019), dördüncü sınıf öğrencileriyle yaptığı çalışmada, okuduğunu anlama becerisi arttıkça öğrencilerin problem çözmedeki becerilerinin de arttığı sonucuna ulaşmıştır. Yapılan tezlerde kullanılan araştırma yöntemleri incelendiğinde yarısına yakınında deneysel ve tarama desenleri ağırlıkta olmak üzere nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı, bunu karma araştırma yönteminin izlediği ve en az kullanılan araştırma yöntemi de nitel araştırma yöntemi olduğu görülmektedir.

Araştırmada nicel desenin deneysel araştırma yönteminin kullanılmasının sebebi öğrencilere uygulanan testlerle ilgili değişkenlerin kolay yorumlanabilmesidir. Araştırmada kullanılan deney grupları konu ile alakalı genelleme fırsatı da gelmektedir. Yapılan araştırmalar incelendiğinde etik konusunda hassasiyetle hareket edildiği görülmüştür.

Tezler incelendiğinde ağırlıklı olarak temel eğitim gören öğrencilerle çalışıldığı görülmektedir. Tezlerde problem çözme konusunda temel sorun öğrenci olarak görülmektedir. Problem çözme sorununu aşma konusunda öğrenciye fazla yüklenilmesi de sorunu ortadan kaldırma adına olumsuz etkisi beklenmektedir. Yapılan tezlerde genel olarak birden fazla ölçme aracı kullanılmıştır. Ağırlıklı olarak başarı testleri, likert tipi ölçekler ve doküman inceleme kullanılmıştır. Yapılan tez çalışmalarında veri analiz yöntemi olarak %36 oranında parametrik testler olan t-testi, korelasyon, anova/ancova, manova/mancova, faktör analizi, regresyon gibi ileri düzey istatistik teknikler kullanılmıştır. Bu analiz yöntemini frekans/yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, grafik gibi betimsel analiz yöntemleri izlemiştir. Nitel analiz yöntemi olarak en fazla içerik analizi kullanılmıştır. Nitel analiz yöntemi olarak doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır.

Sonuç olarak yapılan çalışma ile ilköğretim matematik dersinde problem çözme becerisi konulu tezlerdeki eğilimler belirlenmiştir. İlerleyen süreçte bu konu ile alakalı araştırma yapmak

isteyenler için veri toplama aracı, analiz yöntemi ve örnekleme konusunda araştırmacılara fikir vermektedir.

Kaynakça

Albayrak, M. ve Erkal, M. (2003). Başarıya giden yolda ifade ve beceri derslerinin (Türkçe-Matematik) birlikteliği. *Milli Eğitim Dergisi*, 158.

Altun, M., (2002). *Matematik Öğretimi*. Bursa: Alfa Yayıncılık.

Altun, M., (2008). *İlköğretim İkinci Kademe Matematik Öğretimi*. Bursa: Aktüel.

Aztekin, S., Şener, Z. (2015). Türkiye’de matematik eğitimi alanındaki matematiksel modelleme araştırmalarının içerik analizi: Bir meta-sentez çalışması. *Eğitim ve Bilim*, Cilt 40 (2015) Sayı 178 139-161 139

Baloğlu, M. (2001). Matematik korkusunu yenmek. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi*, 1(1), 59-76.

Bozdoğan, A.E. (2016, Ekim). *Trends in post graduate dissertations done about out of school settings in science education in Turkey*. IV. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium’da sunuldu, Elazığ.

Çakmak, M. (2001). *Matematik derslerinde problem çözme yaklaşımının değerlendirilmesi*. Matematikçiler Derneği Matematik Sempozyumu Bildirileri (24-26 Mayıs). Ankara: Milli Eğitim Yayınları.

Çalık, M., ve Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. *Eğitim ve Bilim*, 39(174), 33-38.

Çavuşoğlu, Elgiz. 2010. İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Düzeyi ile Matematik Problemlerini Çözme Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Deniz, Medine. 2013. *İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinde Okuduğunu Anlama Becerisi ile Matematik Dersindeki Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Flynn, L. L. (1989). Developing critical reading skills through cooperative problem solving. *The Reading Teacher*, 42(9), 664-668.

Güçlü, N. (2003). Stratejik yönetim. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 23(2), 61-85.

Kocadağ, N. G. (2019). *İlkokul 4.sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki okuduğunu anlama becerileri ile matematik dersindeki problem çözme becerileri arasındaki ilişki* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi.

Özsoy, Gökhan. 2005. Problem Çözme Becerisi ile Matematik Başarısı Arasındaki İlişki. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*. c. 25. s. 3: 179-190.

Polya, G., (1957). *How to Solve It*. Garden City, New York: Doubleday Company.

Sözbilir, M., Gul, Ş. Okçu, B., Yazıcı, F., Kızılaslan, A., Zorluoğlu, S. L., Atilla, G. (2015). Görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik fen eğitimi araştırmalarında eğilimler. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 15(1), 218-241.

Sözbilir, M., Kutu, H., & Yasar, M.D. (2012). Science education research in Turkey: A content analysis of selected features of papers published. In J. Dillon & D. Jorde (Eds.). *The World of Science Education: Handbook of Research in Europe* (pp. 1-35). Rotterdam: Sense publishers.

Tatar, Soylu. 2006. Okuma Anlamadaki Başarının Matematik Başarısına Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma. *Kastamonu Eğitim Dergisi*. c. 14. s. 2: 503-508.

Temel, H. (2018). *Problem çözme stratejilerinin matematiksel süreç becerilerine göre sınıflandırılması* (Yayımlanmış Doktora Tezi). Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.

Türk Dil Kurumu [TDK]. (2020). *Türkçe sözlük* (9. bs.). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Uçar, Canan. 2010. *Okuduğunu Anlama Becerisi ile Gerçek Hayat ve Standart Sözel Problemleri Çözme Başarısı Arasındaki İlişki*. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2011). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.